

TECNOLOGIAS DE CONTROLE DO PHNA PISCICULTURA EM RONDÔNIA

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 15/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8042750

Adriel Efrain do Nascimento Lopes, Ana Beatriz Martins de Moraes Silva, Arleson Sotero Leão, Gabriel Miranda Benedito, Iauares Oliveira Santos, Kaik Bruno Ribeiro dos Reis, Kauana Machado da Silva, Thiago Matheus de Souza da Rosa.
Orientador: João Edson Leite Junior

1-INTRODUÇÃO

A piscicultura é um ramo da aquicultura que se trata em específico da produção de peixes em um ambiente controlado visando maior estabilidade em resultados e uma produção em maior escala, porém em uma mesma produção, em tanques ou épocas do ano diferentes os resultados tendem a diferir pela variação de diversos fatores climáticos, ambientais e outros afetam diretamente o desenvolvimento comercial de tal atividade, sendo algo ainda mais visível quando se tem como parâmetro pequenas produções que acabam por em muitos casos não ter acesso à informação e tecnologia em sua produção resultando em gastos desnecessários e uma produção ineficiente tanto em questão de mão de obra quanto em resultados.

E por isso a tecnologia se prova um importante aliado para uma produção mais rentável facilitando atividades do dia a dia de uma produção, garantindo uma

maior qualidade de água do ambiente e do produto final em si, garantindo além de uma maior produção em menor tempo um produto com maior rastreabilidade e confiança para o consumidor, o que se torna imprescindível nos dias atuais.

Porém um dos empecilhos para os produtores menores é o custo da implantação da tecnologia que em muitos casos acaba por ser um valor que não se encaixa na renda do produtor que tem foco em outras necessidades maiores para sua produção como gastos com ração, mão de obra e produtos essenciais para o desenvolvimento da piscicultura como produtos usados no controle do pH.

Portanto fica evidente como o mercado carece de soluções tecnológicas acessíveis e de alta eficiência.

2- OBJETIVOS

Esquematizar uma estratégia eficaz para o controle de pH em sistemas de piscicultura, tendo em vista um maior bem-estar dos peixes, o que favorece um maior desempenho produtivo destas criações

Objetivos específicos

- Revisar estudos realizados para identificar técnicas e pontos relevantes para o estudo, como faixas ideais para o pH da água e impactos de uma inadequação nessa área.
- Encontrar uma relação com diversos fatores que afetam diretamente o pH dentro dos sistemas de piscicultura, como exemplo a qualidade da água de entrada, processos metabólicos dos peixes e decomposição de matéria orgânica na água.
- Apresentar práticas benéficas relacionadas ao controle do pH em uma produção, visando uma produção que se aproxime do ideal.
- Discutir uma forma de controle do pH através de arduino.

3-JUSTIFICATIVA

Para uma produção ideal e com máxima eficiência na piscicultura, é de suma importância um trabalho contínuo do controle dos parâmetros da água, garantindo assim um ambiente favorável para o desenvolvimento adequado dos peixes.

Um dos fatores que requer atenção em especial é o pH da água nos tanques, pois o mesmo influencia diretamente o metabolismo e processos fisiológicos dos peixes, alterando o equilíbrio biológico do tanque tendo em vista que variações de tal parâmetro podem acarretar estresse e problemas na saúde dos animais

Nesse sentido, é necessário implementar estratégias eficazes de monitoramento e controle de pH nos sistemas de produção para alcançar o sucesso em um empreendimento da área piscícola.

4-REVISÃO TEÓRICA

4.1.1-Aquicultura

A aquicultura se dá pela reprodução e crescimento de organismos aquáticos em geral em ambiente controlado ou semicontrolado e se mostra como um mercado que apresenta uma crescente nos últimos anos, evidenciado por dados compilados no artigo “A 20-year retrospective review of global aquaculture”, entre 1997 e 2017 a produção mais que triplicou alcançando a marca de 112 milhões de toneladas em peso vivo, representando assim um dos pilares da segurança alimentar mundial e do consumo de proteína animal global.

4.1.2-Piscicultura

A piscicultura, portanto é um dos ramos de maior importância da aquicultura visto que o pescado é um produto que apresenta um consumo e em crescente, como visto em um relatório apresentado em 2018 pela FAO(Organização das nações unidas para alimentação e agricultura), foram produzidas cerca de 156 milhões de toneladas de pescado para consumo humano e 52% desse valor veio da piscicultura, abaixo segue um gráfico que demonstra o crescimento da piscicultura com o passar dos anos.

Gráfico 1- Produção aquícola dividida por áreas

“A 20-year retrospective review of global aquaculture”

E este valor tende a aumentar nos próximos anos, por ser de grande interesse mundial a sustentabilidade desde a adoção do código de conduta para a pesca responsável, que beneficia quem adota uma produção responsável.

4.2.1-pH na piscicultura

Segundo o conceito de João Carlos de Andrade (2010) o pH é uma escala usada para definir o quão básica ou ácida é uma solução aquosa variando de 0 a 14, sendo valores próximos de 0 representando uma solução ácida, próximos de 7 uma solução neutra e próximos de 14 representando uma solução básica, e dentro da piscicultura é de suma importância visto que alterações abruptas e

valores fora do ideal (entre 6,5 e 8,0) afetam diretamente o bem-estar e a saúde dos peixes.

Dentro de um tanque existem vários fatores que podem ocasionar essa flutuação de pH, com uma ligação direta com oxigênio dissolvido na água, nível biológico, limpeza dos tanques, origem da água e outros.

4.2.2-Métodos de controle do pH

A manutenção do pH adequado da água é de extrema importância para o sucesso da piscicultura como é evidente na pesquisa realizada por Juliana Heloisa P.A. et. al. (2013). Sendo essencial para o equilíbrio de processos fisiológicos, biológicos e químicos no ambiente aquático. E diversos métodos têm sido desenvolvidos para monitorar e ajustar o pH nos sistemas de produção de peixes, entre as práticas mais comuns estão o uso de agentes alcalinizantes como carbonato de cálcio, carbonato de sódio e outros, para elevar o pH, e o uso de acidificantes para reduzir o pH da água, além da reciclagem da água que pode ser uma alternativa para casos extremos como quando o pH alcança as faixas de 0-4 ou 11-14. porém é necessário realizar o controle de forma lenta evitando alterações abruptas pois isso também pode afetar a qualidade de vida dos peixes.

4.2.3-Métodos de medição de pH

Segundo Marlon Vinicius B.F. (2022) atualmente no mercado existem algumas soluções para realizar a medição do pH da água, sendo a primeira delas os kits de medição de pH, que exigem a presença do produtor para tomar medidas porém com baixo custo, existem também os serviços de medição automática fornecidas por empresas especializadas e com um custo maior, e por um preço intermediário existem os conjuntos de medidores com arduino que exigem conhecimentos relacionados a programação para realizar a implantação e manutenção do sistema, além de após um tempo de uso a realização de calibrações para uma medição mais precisa.

4.3.1-Arduíno

Segundo a definição da própria empresa, arduino é caracterizado por ser uma placa de desenvolvimento de sistemas eletrônicos de código aberto baseado em microcontroladores em geral com linguagem padrão em C, e com um potencial de ser utilizado nas mais diversas áreas para realização de tarefas com menor requerimento de hardware, tendo duas grandes vantagens: Seu tamanho reduzido e versatilidade, sendo assim uma ferramenta extremamente útil para o desenvolvimento de sistemas em geral.

4.3.2-Módulo de medição de pH

Para a realização de um sistema como esse é essencial a presença de um módulo que intermedia a coleta de informação por um eletrodo e o processamento que ocorre no arduino, para assim tanto para controle manual quanto para controle automatizado como realizado por Kevin.M.G(2017) em seu trabalho “Automação de tanques para piscicultura” que em um sistema de funcionamento semelhante, utilizou uma sonda eletroquímica para a medição de oxigênio com processamento através de micro controladores efetivou um sistema que mantém uma oxigenação saudável nos tanques através da aeração automática baseada nos dados obtidos e parâmetros previamente determinados através da programação.

4.3.3-Programação

Um exemplo programação relacionado ao controle do pH da água é o sistema esquematizado por Renan Lacerda Zaccharias (2016), que utilizou da programação em um arduino para realizar um sistema de controle para tanques, que através de um IDE(Integrated Development Environment ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado) é possível criar um código em algumas linguagens como exemplo de “Phyton”, “C” ou outras linguagens de programação disponíveis no mercado, para efetivar um sistema baseado no arduino para a realização de tarefas

4.4-Estado atual da piscicultura no estado de Rondônia

Atualmente no estado de Rondônia a partir de dados coletados por Raica Esteves(2017) é evidenciado que a maioria dos empreendimentos piscícolas do estado (83,62% dos entrevistados) são caracterizados como pequenos segundo a resolução nº 413 da Conama, possuindo menos que cinco hectares em sua produção, mostrando assim como a produção familiar é presente no estado. E em questões tecnológicas os produtores do estado possuem um menor acesso à tecnologia e suporte quando em comparação com outras regiões.

Com um foco em especial na produção de peixes nativos brasileiros sendo o estado brasileiro que mais produz espécies nativas como tambaqui, jatuarana, pintado e pirarucu, sendo esses peixes naturais da região da bacia amazônica o que favorece a produção dos mesmos no estado por uma maior adaptação dessas espécies às condições locais, e principalmente o tambaqui que representa cerca de 90% da produção piscícola do estado segundo dados da SEDAM (Secretaria de estado de desenvolvimento ambiental), sendo o estado líder na produção nacional da espécie com uma produção estimada pela associação brasileira da piscicultura em 60 mil toneladas anuais.

5-Metodologia

Para a realização deste estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica que é um método que utiliza de estudos e literatura já existente como é definido por Telma Cristiane e Regina Célia (2007 p.38) “[...] A pesquisa bibliográfica implica em um conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório”

Com uma abordagem qualitativa que como define Rosana Maria (2015 p.243)

Os estudos qualitativos se caracterizam como aqueles que buscam compreender um fenômeno em seu ambiente natural, onde esses ocorrem e do qual faz parte. Para tanto o investigador é o instrumento principal por captar as

informações, interessando-se mais pelo processo do que pelo produto.

Sendo assim uma forma de pesquisa que tem um maior apego a como é realizado o processo em questão, buscando compreender as diferentes formas de se realizar uma atividade qualquer.

Para por fim compilar os dados obtidos e assim chegar a uma conclusão final sobre o assunto apresentando possíveis soluções para a problemática debatida durante este trabalho.

6-Conclusão

A piscicultura é um mercado que vem obtendo destaque nos últimos anos no âmbito global e o Brasil apresenta um grande potencial no mercado mundial do pescado, porém, mal explorado por falta de investimento em tecnologia para este mercado que carece de soluções práticas para problemas do dia a dia, sendo um mercado que favorece os maiores produtores.

No entanto uma solução que surgiu nos últimos anos é a utilização de microprocessadores para a realização de tarefas nos tanques sendo uma tecnologia que apresenta um custo-benefício maior quanto em relação a outras opções do mercado e o uso dessa tecnologia pode ser de grande importância para a piscicultura rondoniense e brasileira como um todo.

7-Bibliografia

AMÉRICO, Juliana Heloisa Pinê et al. Piscicultura em tanques-rede: impactos e consequências na qualidade da água. **Revista Científica ANAP Brasil**, v. 6, n. 7, 2013.

ARDUINO, Store Arduino. Arduino. **Arduino LLC**, v. 372, 2015.

BECK, João CP et al. Automação e controle de tanque para Piscicultura. **Anais do XXXIV COBENGE. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo**, 2006.

BRABO, Marcos Ferreira et al. Cenário atual da produção de pescado no mundo, no Brasil e no estado do Pará: ênfase na aquicultura. **Acta of Fisheries and Aquatic Resources**, v. 4, n. 2, p. 50-58, 2016.

DE ANDRADE, João Carlos. Química Analítica Básica: Os conceitos ácido-base e a escala de pH. **Revista Chemkeys**, n. 1, p. 1-6, 2010.

FAO – Organização das Nações Unidas para alimentação e agricultura.: The State of World Fisheries and Aquaculture – apresentação. Roma, 2018. Disponível em: <https://www.fao.org/documents/card/es/c/I9540EN/>. Acesso em 28 mar. 2023

FAO – Organização das Nações Unidas para alimentação e agricultura. Consumo de pescado na américa latina e Caribe crescerá 33% até 2030. 2018. Disponível em: <https://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1144781>. Acesso em 29 mar. 2023

Farias, Alessandra Cristina da Silva e Farias, Rafael Bráz Azevedo. Desempenho comparativo entre países exportadores de pescado no comércio internacional: Brasil Eficiente?. In: Revista da Economia e Sociologia Rural, 2017.

FOLTZ, Marlon Vinicius Boufleuher. **Sistema de automação com monitoramento web voltado a piscicultura**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

FREITAS, C. O., Rocha, C. T., Loose, C. E., LEITE, E. S., & E SILVA, J. D. S. Gestão de Custo e Viabilidade de Implantação de Piscicultura no Município de Urupá em Rondônia, Amazônia – Brasil in: *Anais Do Congresso Brasileiro De Custos – ABC*.

GUIMARÃES, Kevin Manoel e LOHMANN, Daniel. Automação de tanques para aquicultura. In: Revista do acadêmico de eletrônica, 2017 v. 6. Disponível em <https://ilhadigital.florianopolis.ifsc.edu.br/index.php/ilhadigital/article/view/92> . Acesso em 5 mar. 2023.

IZEL, A. C. U., MELO, L. A. S. Criação de tambaqui (*Colossoma macropomum*) em tanques escavados no Estado do Amazonas. In: Repositório de informação tecnológica da Embrapa – infoteca-e. Disponível em <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/674621> . Acesso em 03 abr. 2023

IZEL, A. C. U.; MELO, Luiz Antelmo Silva. Criação de tambaqui (*Colossoma macropomum*) em tanques escavados no Estado do Amazonas. 2004.

LEIRA, Matheus Hernandes et al. Qualidade da água e seu uso em pisciculturas. **Pubvet**, v. 11, n. 1, p. 11-17, 2017.

LIMA, Telma Cristiane Sasso de; MIOTO, Regina Célia Tamaso. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. **Revista katálysis**, v. 10, p. 37-45, 2007.

Lourenço, J.C.: Agronegócio brasileiro: projeções de crescimento e entraves de infra-estrutura logística, en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Número 119, 2009, Disponível em: <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/br/09/jcl.htm>. Acesso em 29 mar. 2023

MEANTE, Raica Esteves Xavier; DA COSTA DÓRIA, Carolina Rodrigues. Caracterização da cadeia produtiva da piscicultura no estado de Rondônia: desenvolvimento e fatores limitantes. **Revista de Administração e Negócios da Amazônia**, v. 9, n. 4, p. 164-181, 2017. Acesso em 08 jun. 2023

NAYLOR, Rosamond L. et al. A 20-year retrospective review of global aquaculture. **Nature**, v. 591, n. 7851, p. 551-563, 2021.

Sedam – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental. Piscicultura tem grande desenvolvimento e criação de tambaqui é destaque em Rondônia. 2021. Disponível em: <https://www.sedam.ro.gov.br/pisicultura-tem-grande-desenvolvimento-e-criacao-de-tambaqui-e-destaque-em-rondonia/>. Acesso em 8 de jun. 2023

ZACCHARIAS, Renan Lacerda; DA ROCHA, Rodrigo Vilela. Automação dos processos de produção e controle para aumento de produtividade e redução de desperdícios na piscicultura. **Revista Eletrônica Competências Digitais para Agricultura Familiar**, v. 2, n. 2, p. 52-67, 2016.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil